

«Мультидисциплинарные исследования»

**Результаты научных
исследований
в современных условиях**

**Сборник статей
II международного
научно-исследовательского
конкурса**

**Санкт-Петербург
2021**

Eurasian Scientific and Methodological Center
«MULTIDISCIPLINARY RESEARCH»

II International research competition

**RESULTS
OF SCIENTIFIC RESEARCH
IN MODERN CONDITIONS**

02 December 2021
St.-Petersburg (Russia)

St.-Petersburg
2021

УДК 001.891:608.1
ББК 91.9:6я43
Р34

Р34 Результаты научных исследований в современных условиях: сборник статей II Международного научно-исследовательского конкурса. / под ред. Р.Д. Иванова. – СПб.: ЕНМЦ «Мультидисциплинарные исследования», 2021. – 106 с.

ISBN 978-5-6046564-9-5

В сборнике представлены статьи участников II Международного научно-исследовательского конкурса «Результаты научных исследований в современных условиях», прошедшего 02 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. В работах авторов рассмотрены проблемы научных исследований и практической деятельности на современном этапе развития.

Научное издание предназначено для докторов, кандидатов наук и соискателей научных степеней, научных работников и специалистов различных направлений и профилей, руководителей и сотрудников образовательных организаций, а также всех интересующихся рассматриваемой проблематикой с целью применения в научной работе и учебной деятельности.

Статьи издаются в авторской редакции. Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей, соблюдение законодательства в области интеллектуальной собственности, а также сам факт их публикации. Мнение ЕНМЦ может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.

УДК 001.891:608.1
ББК 91.9:6я43

© ЕНМЦ «Мультидисциплинарные исследования» (ИП Иванов Р.Д.), 2021
© Коллектив авторов, 2021

ISBN 978-5-6046564-9-5

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	6
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Очередько Юлия Владимировна, Шелепова Дарья Алексеевна	7
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ	12
ПРИМЕНЕНИЕ 3D-ПЕЧАТИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЮВЕЛИРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Ангутаева Марьям Магомедовна	13
ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ Барышева Виктория Александровна.....	18
ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВЛИ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ Гудочкина Анна Романовна.....	23
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ Гурьев Дмитрий Сергеевич.....	28
ЦЕННЫЕ БУМАГИ КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ Бирюков Илья Евгеньевич.....	33
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ С ЦЕЛЬЮ НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА Дадабаев Фирдавсджон Файзуллоджонович	39
МАЛЫЙ БИЗНЕС ПО ФРАНШИЗЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ОЦЕНКА ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ Дорощенко Анна Александровна.....	44
СОВРЕМЕННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Жарикова Александра Юрьевна.....	48
ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА ПРОДУКЦИИ В ХОДЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ Картавых Александра Борисовна.....	53
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ Кадырова Софья Рустемовна.....	58

МАРКЕТПЛЕЙС КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЮВЕЛИРНОГО БРЕНДА Семенова Анна Дмитриевна	61
ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ Попова Ольга Дмитриевна.....	65
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА РЕКЛАМНЫХ КРЕАТИВОВ НА ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ Плаксина Мария Олеговна	68
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ФИНАНСЫ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ Сизов Петр Сергеевич	73
ОЦЕНКА ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ ОТКРЫТИЯ ЗООКАФЕ Тройненкова Лада Романовна	79
АНАЛИЗ РИСКОВ ПРИ ПОКУПКЕ ГОТОВОГО БИЗНЕСА Чекушкина Ольга Николаевна	83
РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ В РОССИИ Шатова Анастасия Денисовна.....	87
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Шубин Олег Сергеевич	91
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ	96
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ Зульфугарзаде Теймур Эльдарович.....	97
ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО КАК ВНЕСУДЕБНАЯ ФОРМА ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ Пашинина Ангелина Игоревна.....	102

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347.2

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова,
кандидат юридических наук, доцент

Аннотация: в статье представлены основные результаты анализа наиболее важных проблемных вопросов правового обеспечения технологий искусственного интеллекта (ИИ-технологий) и, в том числе, противодействия негативным влияниям ИИ-технологий на уровень угроз национальной и экономической безопасности. Внесены предложения по совершенствованию правового обеспечения ИИ в современных условиях неопределенности.

Ключевые слова: юриспруденция, право, наука, искусственный интеллект, кибернетический, техника, безопасность, государство, национальный, экономика, цифровой, противодействие, условия неопределенности.

IMPROVING THE LEGAL SUPPORT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY

Zulfugarzade Teymur El'darovich

Abstract: the article presents the main results of the analysis of the most important problematic issues of legal support of artificial intelligence technologies (AI technologies) and, in particular, countering the negative effects of AI technologies on the level of threats to national and economic security. Proposals have been made to improve legal support in modern conditions of uncertainty.

Keywords: jurisprudence, law, science, artificial intelligence, cybernetic, technology, security, state, national, economy, digital, counteraction, uncertainty conditions.

В современных условиях неопределенности, в целях совершенствования прежде всего системы обеспечения нацбезопасности и экономбезопасности РФ, представляется немаловажным обратить внимание на возрастание рисков угроз, связанных с неконтролируемым развитием искусственного интеллекта, что особенно важно в современных условиях неопределенности [5, с. 197], усугубленных экономическим кризисом глобального масштаба, вызванного пандемическими явлениями (коронакризис), ростом трансгенной и локальной преступности, в том числе, киберпреступностью.

В указанной связи обратимся к понятию искусственного интеллекта. Как таковой термин «искусственный интеллект» (ИИ) был сформулирован в 1956 г. и происходит от англ. «artificial intelligence» (AI). Под ИИ принято понимать

только и не столько целям узкопрофильного противодействия преступности, но является комплексным элементом системы экономбезопасности, направленной на обеспечение личностной, общественной и национальной (государственной) безопасности, являющейся составной частью безопасности планетарной, осуществляемой в формате ООН и других международных организаций.

И, в-пятых, технологический прорыв в области ИИ-технологий, совершенный за последние несколько лет КНР, объективно показывает наличие возможностей у государства, находящегося длительное время под санкциями государств Группы «семи» (G7, «большая семерка» индустриально развитых стран мира), а также в стадии «торговых войн» с США, самостоятельно выйти на второе место в ИИ-сфере, придает дополнительную уверенность преодоления РФ схожих с КНР политико-экономических сложностей и возможность постановки задачи достижения за ближайшие 3-5 лет третьего места в мире после США и КНР по ИИ-технологиям, прежде всего в сфере обеспечения нацбезопасности и экономбезопасности России.

Список использованных источников

1. Квач А. За анализ судебной статистики будут давать тюремные сроки [Электронный ресурс] // Legal.Report. 11.06.2019. URL: <https://legal.report/> (Дата обращения: 22.12.2021).
2. Леонгард Г. – РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» [Электронный ресурс] // РБК. 17.05.2019. URL: <https://pro.rbc.ru/demo/5cd93a4a9a794700f150d636/> (Дата обращения: 22.12.2021).
3. Мустафазаде А. Искусственный интеллект и права человека: проблемы безопасности и правового регулирования [Электронный ресурс] // Day.Az. 24.06.2019. URL: https://news.day.az/hitech/1131754.html?fbclid=IwAR1ZSgYiiHqJqVOMRMZAXSlsVt9Z4_DY6bEupET-mBq0FuPwhV-J8tLlvJk/ (Дата обращения: 22.12.2021).
4. Подосокорский Н. Александр Аузан: «Экономика «тянет» образование вниз. Для сырьевой экономики такие люди не нужны» [Электронный ресурс] // Philologist.LiveJournal. URL: <https://philologist.livejournal.com/> (Дата обращения: 22.12.2021).
5. Шестак В.А. Современные потребности правового обеспечения искусственного интеллекта: взгляд из России / В. А. Шестак, А. Г. Волеводз // Всероссийский криминологический журнал. – 2019. – Т. 13. № 2. – С. 197–206.

© Т.Э. Зульфугарзаде, 2021

Научное издание

Результаты научных исследований в современных условиях

Сборник статей
II Международного научно-исследовательского конкурса

г. Санкт-Петербург, 02 декабря 2021 г.
Под общей редакцией
Р.Д. Иванова

Научное электронное издание сетевого распространения
Издано в авторской редакции
Системные требования: электронное устройство с программным обеспечением для
воспроизведения файлов формата PDF

Режим доступа: https://multires.ru/wp-content/uploads/NK-19_Sbornik.pdf

Дата подписания к использованию 02.12.2021 г. Рег. № 018/21

ЕНМЦ «Мультидисциплинарные исследования»
Юридический и почтовый адрес:
197375, Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр., д. 11.
www.multires.ru